

BAXSHICHILIK FESTIVALINI O'TKAZISHDA TARIXIY AN'ANALAR VA HOZIRGI USLUBLAR

Davletmuratova Amangul

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy
musiqa san'ati instituti III bosqich talabasi

Asatilla Sunnatillayev

Ilmiy rahbar: UzMMSI "Doston
ijrochiligi" kafedra dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16639084>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 31-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*baxshichilik, festival,
dostonchilik, milliy qadriyatlar,
folklor, innovatsiya*

ABSTRACT

Maqolada xalqaro baxshichilik san'ati festivalining tashkil etilish sabablari, tarixiy asoslari va zamonaviy ahamiyati yoritiladi. Festivalda milliy qadriyatlar va folklor san'ati xalqaro miqyosda targ'ib etilgani ta'kidlanadi. Shuningdek, baxshichilik maktabining ustoz-shogird an'analari, san'atkorlar va olimlarning hissasi tahlil qilinadi. Tadbirda innovatsion yondashuvlar orqali milliy merosning zamonaviy talqini aks etgani ko'rsatiladi.

O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida madaniyat va san'at sohalarining rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, san'atning zamonaviy va milliy yo'nalishlarini uyg'unlashtirish, ilg'or xalqaro tajribalardan samarali foydalanish, ijodkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va madaniyat muassasalarining infratuzilmasini mustahkamlash ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi.

O'zbek milliy baxshichilik va dostonchilik san'ati esa ana shu islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Ushbu boy merosni saqlab qolish, uni zamonaviy avlod qalbida qadrlash tuyg'usi bilan uyg'unlashtirish, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish maqsadida qator tashabbuslar amalga oshirildi.

Jumladan, 2018-yil 1-noyabrda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida"gi qaror asosida, Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida har ikki yilda bir marotaba baxshichilik san'ati festivali o'tkazilishi belgilandi.[1] Ushbu nufuzli madaniy tadbirning birinchi bosqichi 2019-yil 5-10-aprel kunlari bo'lib o'tdi.

O'zbekiston hududlarida xalq baxshilari har doim katta e'tibor va hurmat bilan qarshilangan. Og'zaki rivoyatlarga ko'ra, XIX asr va XX asr boshlarida baxshichilik san'ati o'zining eng yuksak taraqqiyot bosqichiga erishgan. Aynan shu davrda doston aytishning ijro uslublari mukammallikka yetgan, ijodiy maktablar shakllangan edi.

Bugungi kunda ham baxshichilik an'analari, zamon talablari va ijodiy yangilanishlar bilan uyg'un holda rivojlanishda davom etmoqda. Jumladan, Qora va Chori Umirovlar, Xushboq Mardonaqulov, Qahhor Rahimov, Shoberdi Boltayev, Abdunazar Poyonov, Qalandar Normatov va Norbek Abdullayev kabi san'atkorlarning faoliyati natijasida bu bebaho an'ana XX asrdan XXI asr sari munosib ravishda yetkazib berildi.

Mazkur ustozlar va ularning shogirdlari terma ijodkorligini rivojlantirdi, folklor ansamblarining tashkil topishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga, dostonchilik san'atiga yoshlar orasida ham qiziqish ortib, yangi avlod ijodkorlari shakllana boshladi.

Dostonchilik san'ati o'z mohiyatiga ko'ra yuksak professional darajadagi og'zaki ijod namunasi hisoblanadi. Shu sababli, mashhur xalq baxshilari o'z shogirdlarini puxta tayyorlashga alohida e'tibor berishgan. Ustoz-shogird an'anasi asosida yosh baxshilar 2-3 yil davomida o'z ustozining repertuarini tinglab, o'rganib, so'ngra mustaqil ijrochi sifatida sahnaga chiqqanlar. Ular ijroda pishib, mahorat darajasiga erishgach, ustoz tomonidan oq fotiha bilan baxshichilik yo'lida jo'natilgan.

Baxshichilik san'atining rivojida xalq og'zaki ijodining turli vakillari — baxshilar, shoirlar, oqinlar, jirovlar, jirchilar, manaschilar va qissaxonlar o'rtasidagi ijodiy hamkorlik muhim rol o'ynagan. Ularning o'zaro ustoz-shogirdlik aloqalari natijasida epik janrdagi asarlar repertuari boyib, san'atning yangi yondashuvlari shakllangan.

Shu ma'noda, baxshichilik festivaliga xalqaro maqom berilishi o'z vaqtida qabul qilingan, chuqur asoslangan qaror sifatida baholanishi mumkin. Bunday yirik ko'lamli tadbirlar — festival, ko'rik-tanlov va boshqa ijodiy anjumanlar — nafaqat madaniy almashinuvni kuchaytiradi, balki xalqimizning badiiy merosini dunyo miqyosida keng targ'ib qilishga xizmat qiladi.

Xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'z miqyosi va mazmuni jihatidan nufuzli san'at bayrami hisoblanadi. Ayniqsa, ushbu festivalning YUNESKO homiyligida o'tkazilishi, shuningdek Islom hamkorlik tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha bo'limi — ISESCO (hozirgi nomi ICESCO) tomonidan ham e'tirof etilgani uning xalqaro obro'sini yanada mustahkamladi.

Festivalda Afg'oniston, Turkiya, Tojikiston, Kuvayt kabi mamlakatlar bilan bir qatorda 80 dan ortiq davlatdan 300 ga yaqin mehmon ishtirok etgani, 20 dan ziyod xorijiy OAV vakillarining anjumanni jonli yoritgani bu san'at bayramining global ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Xalqaro baxshichilik san'ati festivalida O'zbekistonning taniqli folklorshunos olimlari, san'at arboblari, baxshi, oqin va jirovlar bilan bir qatorda xorijiy davlatlardan ham keng ishtirok kuzatildi. Jumladan, 75 ga yaqin mamlakatdan 300 dan ortiq xorijiy mehmon bu madaniy tadbirda qatnashish istagini bildirib, Termiz shahriga tashrif buyurdi. Bu esa festivalning xalqaro obro'si va o'ziga xos jozibasidan dalolat beradi.

Milliy qadriyatlar ulug'lanadigan bu nufuzli festivalga tayyorgarlik ko'rishda mehmonlarga qulay va munosib sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, 4 700 dan ortiq yotoq o'rinlari tashkil etildi, 9 ta mehmonxona va sanatoriy-profilaktoriylarda ming nafardan ortiq qo'shimcha joylar tayyorlandi. Shuningdek, 483 o'rinli 102 ta oilaviy mehmon uylari ham tashrif buyuruvchilar ixtiyoriga topshirildi.[3]

Festivalning eng muhim va diqqatga sazovor voqealaridan biri — uning tantanali ochilish marosimi bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, hukumat vakillari, xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan nufuzli mehmonlar, san'at namoyandalari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida barcha festival ishtirokchilarini samimiy tabriklab, bugungi globallashuv sharoitida folklor san'atining dolzarbligini alohida ta'kidladi. U zot xalq ijodiyotining nozik va boy namunalari tobora unutilib borayotganidan xavotir bildirib, bu borada chuqur tahlil yuritdi va amaliy choralar ko'rish zarurligini qayd etdi.

Davlat rahbarining "Folklor san'ati, ta'bir joiz bo'lsa, bu — insoniyatning bolalik qo'shig'idir" degan so'zlari festivalning nafaqat estetik, balki ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatini ham belgilab berdi. Prezidentning ta'kidlashicha, bugungi tijoriy yo'nalishga asoslangan ommaviy madaniyat, shou-biznes oqimlari fonida folklor san'atining qadri pasayib borayotgani — global muammo bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu san'atni asrab-avaylash, uni yosh avlodga yetkazish davlat va jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biridir [2].

Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida o'zbek baxshichilik maktabining asoschilari — Ergash Jumanbulbul o'g'li, Islom shoir, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Po'ltan shoir, Bola baxshi, Esemurat jirov, Sherna baxshi, Mardonaqul Avliyoqul o'g'li, Qodir baxshi Rahimov kabi ustoz san'atkorlarning tarixiy o'rnini e'tirof etdi. Bugungi kunda esa ularning an'alarini davom ettirayotgan Shomurod Tog'ayev, Shoberdi Boltayev, Abdunazar Poyonov, Qahhor va Abdimurod Rahimovlar, Qalandar baxshi, Gulnara Altemberganova, G'ayratdin Otemuratov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Ilhom Norov kabi ko'plab iste'dodli ijrochilarning faoliyatini chuqur o'rganish va targ'ib qilish zarurligi alohida qayd etildi.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida baxshichilik san'atini nafaqat ijroi, balki ilmiy jihatdan chuqur o'rganish lozimligini alohida ta'kidladi. Bu borada o'zbek adabiyoti va folklorshunosligida o'z o'rniga ega bo'lgan Hamid Olimjon, Hodi Zarif, Muzayyana Alaviya, Mansur Afzalov, Buyuk Karimiy, Zubayda Husainova kabi taniqli adib va olimlarning xizmatlari alohida hurmat bilan eslab o'tildi.

Ushbu atoqli ilm va adabiyot namoyandalari o'z zamonasida xalq og'zaki ijodini to'plash, tahlil qilish va uni ilmiy jihatdan tasniflash orqali baxshichilik merosining boy xazinasi yaratilishiga katta hissa qo'shganlar.

Bugungi kunda esa bu ezgu ishni munosib davom ettirayotgan zamonaviy folklorshunos va adabiyotshunoslar — To'ra Mirzayev, Jalg'as Xushniyozov, Safarboy Ro'zimboyev, Shomirza Turdimov, Mamatqul Jo'rayev, Toshtemir Turdiyev, Jabbor Eshonqulov kabi olimlarning izchil izlanishlari va jonkuyarliklari tufayli baxshichilik san'ati ilmiy asosda chuqur o'rganilmoqda.

Ularning olib borayotgan faoliyati, ayniqsa, baxshichilik maktablarining tavsifi, dostonchilik an'analari, ijro uslublari va ustoz-shogirdlik tizimi bo'yicha tadqiqotlar orqali nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosdagi ilmiy hamjamiyatda ham katta e'tirofga sazovor bo'lmoqda.

Festivalning ochilish marosimi mashhur teatr rejissyori, O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev tomonidan sahnalashtirildi. Ushbu tomoshaning badiiy jozibasini O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov boshchiligidagi sozandalar ansambli va barcha viloyatlardan tashrif buyurgan, an'anaviy milliy liboslarda ishtirok etgan raqqos va raqqosalar yanada boyitdi.

Tomosha davomida xalq eposining mashhur namunalaridan — "Alpomish", "Guloyim va Qirg'iz", "Oshiq G'arib va Shohsanam" kabi dostonlardan parcha aytgan baxshi, jirov va oqinlar orqali sahnada o'zbek xalqining boy tarixi, urf-odatlari, e'tiqodi va hayot tarzi badiiy talqinda jonlantirildi. Shu bilan birga, Buxoro mavrigisi va Xorazm lazgisi kabi xalq raqslari nafaqat mahalliy tomoshabinlarni, balki xorijiy mehmonlarni ham lol qoldirdi.

O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan ushbu xalqaro festivalning ochilish marosimi turli hududlardan yig'ilgan baxshilarning ijrosida yangragan jo'rlik'u, tantanali mushakbozlik bilan nihoyasiga yetdi.

Besh kun davom etgan bu madaniy voqelik davomida turli davlatlardan kelgan baxshilar sahnalarda o'z san'atlarini namoyon qilishdi, ijro uslublari tajriba almashdilar va xalq og'zaki ijodining turli maktablari o'rtasida ijodiy mushohadalar bo'lib o'tdi. Bu festival nafaqat bellashuv maydoni, balki do'stlik, muloqot va ma'naviy yaqinlikning chinakam maydoniga aylandi.

Baxshichilik san'ati — bu oddiygina meros emas. U harakatda, taraqqiyotda va jamiyat bilan hamnafas holda yashab kelayotgan ijodiy hodisadir. Bu san'at nafaqat o'tmishning ko'zgusi, balki bugunning ma'naviy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi zamonaviy vositadir. Demak, ushbu boy an'anani saqlash, uni zamon bilan hamohang tarzda rivojlantirish — bizning dolzarb vazifamizdir.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro baxshichilik san'ati festivali O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbuslari va hukumat qarorlari asosida tashkil etilgan bo'lib, u xalqaro miqyosda yurtimizning madaniy diplomatiyasi uchun yangi ufqlarni ochdi. Bu festival o'zbek xalqining madaniy boyligi va badiiy dunyoqarashini global sahnada namoyon etuvchi o'ziga xos bayramga aylandi.

Festivalni tashkil etish jarayonida innovatsion texnologiyalar keng qo'llanildi. U nafaqat asosiy sahnada, balki atrofidagi madaniy-ko'ngilochar hududlarda — xalq o'yinlari, ko'rgazmalar, dor osti o'yinlari, hamda milliy mahsulotlar namoyishida ham badiiy vosita sifatida samarali ishlatildi.

Mashhur rejissor Bahodir Yo'ldoshev sahnalashtirgan festival ochilish marosimi milliy qadriyatlar va zamonaviy ijodiy yondashuvlar sintezi asosida amalga oshirildi. Mumtoz qo'shiqlar, xalq raqslari, doston aytish san'ati, bularning barchasi bugungi estetik talablarga javob beruvchi, yangicha sahna uslubida taqdim etildi. Shu bilan birga, bu yondashuv milliy madaniyatimizni global axborot maydonida raqobatbardosh ko'rinishda targ'ib qilish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-noyabrdagi «Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida»gi PQ-3990-son qarori. www.lex.uz
2. Mirziyoyev SH.M. Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilish marosimidagi nutqi. Xalq so'zi gazetasi. 2019-yil, 6-aprel soni. - Toshkent: 2019.
3. Mirziyoyev SH.M. Baxshichilik san'ati namoyandalari va muxlislariga. Xalq so'zi gazetasi. 2021-yil, 17-dekabr soni. - Toshkent: 2021.

